

1

2 **Open Educational Practices**

3 Ergebnisse der Community-Konsultation beim OERcamp in
4 Hannover am 4. September 2025 – Finaler Bericht

5

6 Christoph Nagel für OERcamp / Agentur J&K – Jöran & Konsorten unter CC BY 4.0

7

8

9 Einleitung

10 Die deutsche OER-Strategie legt großen Wert auf OEP – das steht für Open
11 Educational Practices, was wiederum häufig als „offene Bildungspraktiken“ oder
12 auch als „offene Lern- und Lehrpraktiken“ ins Deutsche übertragen wird. Der Begriff
13 hat im deutschen Diskurs zur offenen Bildung in den letzten Jahren an Bedeutung
14 gewonnen. Deshalb betonen sowohl verschiedene Praxisakteur*innen als auch die
15 [OER-Strategie](#) selbst die Wichtigkeit von OEP.

16 Allerdings gibt es bislang kein einheitliches, klares Verständnis davon, was OEP
17 genau bedeutet, welche Ziele damit verfolgt werden und welche konkreten
18 Maßnahmen nötig sind. Hier besteht noch Gesprächs- und Klärungsbedarf.

19 Vor diesem Hintergrund hat die OER-Community beim #OERcamp 2025 daran
20 gearbeitet, das Verständnis von OEP weiter zu differenzieren und zu konkretisieren.
21 Im Vorfeld des OERcamp 2025 wurden 20 Expert*innen aus Bildungspraxis,
22 Wissenschaft, Community und Verwaltung eingeladen, ihre Sichtweisen zu teilen. In
23 kurzen [Videostatements](#) geben sie persönliche und fachliche Einschätzungen,
24 Werte, Erwartungen, Haltungen sowie Bedenken zu OEP preis.

25 Die Transkripte der Videos dienten als Basis für eine Analyse, bei der unter anderem
26 Lumo (eine KI) eingesetzt wurde, um unterschiedliche – und ggf. voneinander
27 abzugrenzende – Aspekte herauszuarbeiten. Aus dieser Analyse entstanden sieben
28 zentrale Themenbereiche. Zusätzlich wurde das Zusammenspiel von KI und OEP
29 als eigenständiger Punkt aufgenommen und vorgesehen, dass auch mögliche
30 Lücken, blinde Flecken oder vernachlässigte Aspekte identifiziert werden müssen.

31 Im Rahmen der OER-Community-Konsultation am 4. September 2025 in Hannover
32 wurden diese OEP-Perspektiven und Themen gemeinsam diskutiert, hinterfragt und
33 ergänzt. Daraus wurde eine erste Fassung des Berichts erstellt, die der Community
34 von Ende September bis Ende Oktober 2025 zur Kommentierung übergeben wurde.
35 Vorliegend ist nun die entsprechend angepasste finale Version.

36 Ziel ist es, ein gemeinsames, klareres Bild von OEP zu entwickeln und konkrete
37 Handlungsempfehlungen abzuleiten. Dabei geht es auch darum, unterschiedliche

38 Perspektiven der OER-Community zu „Open Educational Practices“ sichtbar zu
39 machen. Daher können teilweise widersprüchliche Ideen und Empfehlungen
40 auftreten – sie spiegeln die Vielfalt der Beteiligten wider.

41

42 **OEP als wichtige Vision**

43 Die Teilnehmenden des OERCamps sehen Open Educational Practices (OEP) als
44 wichtigen Aspekt für Bildung an, auch weil Offenheit eine Grundlage von Open
45 Educational Resources (OER) ist und eng mit ihren Erwartungen an gute Bildung
46 verknüpft ist. Für viele ist OEP eine Vision, etwas wie man sich Bildung wünscht,
47 aber wie es nicht absehbar vollständig umgesetzt werden kann.

48 **OEP kann unterschiedlich verstanden werden**

49 Die Konsultation zeigt deutlich: Während es vom Begriff der offenen
50 Bildungsressourcen ein klares einheitliches Verständnis in der deutschsprachigen
51 OER-Community im Sinne der UNESCO-Definition gibt, gilt das nicht für OEP. OEP
52 wird vielmehr in der deutschen OER-Community auf unterschiedliche Weise
53 verstanden. Mögliche drei Perspektiven auf OEP sind folgende:

- 54 ● OEP als offene Lern- und Lehrformate, d. h. Bildungsformate, die
55 Partizipation, Kooperation und Selbststeuerung unterstützen.
- 56 ● OEP als Praktiken rund um die Erstellung und den Einsatz von OER, das
57 beinhaltet Handlungswissen wie man gemeinsam innovative und nachhaltige
58 Bildungsformate mit OER oder als OER entwickelt.
- 59 ● OEP als Haltung, Bildung in einem humanistischen, emanzipatorischen,
60 offenen Ideal zu verstehen und anzustreben. Einbindung aller Gruppen,
61 Zugang für alle, Inklusion und Demokratiebildung können diesem Aspekt
62 zugeordnet werden.

63 Einzelne Personen vertreten hier selten klar eine Perspektive: man neigt vielleicht zu
64 einer, erkennt jedoch auch die Relevanz eines anderen Verständnisses von OEP.

65 Und es gibt auch noch andere Perspektiven auf OEP: So wird OEP zum Beispiel
66 auch als Mittel zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung von Lehrenden thematisiert
67 oder auch Kultur des Teilens, die sich im Austausch, Vernetzung und Ins-Gespräch-
68 Kommen von Lehrenden zeigt.

69 Die Diskussionen zeigten, dass es einfacher ist, sich über OEP zu verständigen,
70 wenn klar spezifische Aspekte im Fokus stehen. Ist es nicht klar, wie und was nun
71 genau als OEP verstanden wird bzw. um welchen Aspekt es sich gerade handelt,
72 erschwert diese Mehrdeutigkeit die Verständigung: Die unterschiedlichen
73 Perspektiven bringen unterschiedliche Einschätzungen zur Rolle von OER, zu den
74 Unterstützungsmöglichkeiten und zu den daraus resultierenden Anforderungen an
75 die Bildungspolitik mit sich. Deutlich wurde dies in der Plenumsdiskussion am Ende
76 der OERcamp-Konsultation oder auch beim Zettelkommentar „Geht es bei OEP um
77 den Einsatz von OER oder ist das jetzt etwas von OER unabhängiges?“ (verkürzt);
78 oder auch bei: „Definitionen sind Verhandlungsprozesse.“

79 **Offenheit ist wichtig für Bildung**

80 Teilnehmende am OERcamp wurden darum gebeten, zu vorbereiteten Perspektiven
81 rund um Offenheit in der Bildung Stellung zu beziehen: „Ist das wichtig für Bildung?“,
82 „Trifft es mein Verständnis von OEP?“ Dabei zeigt sich, dass nicht alles, was unter
83 OEP zur Diskussion vorgeschlagen wurde, alle auch als zentral für ihr Verständnis
84 von OEP sehen – aber eben für Bildung allgemein. Das betrifft insbesondere:

- 85 ● Offenheit im Sinne von Wahrnehmung von Heterogenität, Förderung und
86 Toleranz von Diversität und Unterstützung der Teilhabe durch Inklusion,
- 87 ● Offenheit im Sinne von Förderung von neuartigen Ideen und Veränderung.
- 88 ● Offenheit im Sinne von Partizipation und Aufbrechen von Hierarchien bei der
89 Gestaltung von Bildung.
- 90 ● Offenheit im Sinne einer Stärkung von Verantwortung und demokratischer
91 Bildung.

92 Gleichzeitig gibt es auch einige Bedenken, die gegenüber „allfälliger Offenheit“
93 geäußert wurden, beispielsweise in Kommentaren wie (sinngemäß): „Es kann auch
94 Vorteile haben, Eltern in der Schule nicht einzubinden“ oder „Prüfungen sind

95 Grundlage unseres Systems, da wünsche ich mir keine Partizipation, sondern klare
96 Regeln und Standards damit ich der Ärztin vertrauen kann.“

97 **OER unterstützen Offenheit und OEP**

98 OER und die genutzten offenen Lizenzen erlauben und unterstützen etliche Aspekte
99 von Offenheit in der Bildung und offenen Bildungspraktiken:

- 100 ● OER sorgen (eher) für Accessibility und damit für Inklusion als proprietäre
101 Bildungsressourcen, offen lizenzierte Materialien dürfen angepasst werden
102 und liegen eher in anpassungsfähigen Formaten vor.
- 103 ● OER dürfen adaptiert werden, damit können sie auch leicht für heterogene
104 Zielgruppen und Bedürfnisse angepasst werden.
- 105 ● Offene Lizenzen sind eine gute Grundlage für partizipative Projekte, die
106 unkompliziert Urheberrechtsfragen und zukünftige Nutzungsmöglichkeit der
107 Projektbeteiligten klären.
- 108 ● OER darf vervielfältigt und kombiniert werden, Materialien können so auch in
109 der Projektarbeit, gemeinsamen Werken oder E-Portfolio-Arbeit eingesetzt
110 und online gezeigt oder geteilt werden.
- 111 ● OER sind nicht zuletzt durch Übersetzungswerkzeuge und KI-Anwendungen
112 auch in anderen Sprachen zugänglich oder nutzbar, während eine solche
113 Nutzung für proprietäre Materialien rechtlich unzulässig ist. OER sorgt so für
114 nachhaltige, globale Nutzung.

115 Diese Liste ließe sich insbesondere mit Referenz auf die strategischen Papiere von
116 UNESCO und weitere fortsetzen.

117 **Wie gehören OEP und OER ansonsten** 118 **zusammen?**

119 Den unterschiedlichen Perspektiven ist es wohl auch geschuldet, dass auf dem
120 OERcamp der Zusammenhang von OER und OEP neben der gemeinsamen
121 Referenz auf Offenheit auf unterschiedliche, manchmal auch widersprüchliche

122 Weise beschrieben wird. Ein Beispiel ist das Bild von OER als „Pflanzen im Garten,
123 die erst durch Wasser (OEP) gedeihen“. Ein weiterer Zettelkommentar formuliert:
124 „OER ist ein Produkt von OEP.“ Und die Metapher vom OER als Baustein und OEP
125 als Bauweise von Bildung gefällt einigen. Andere unterstützen den Kommentar „OER
126 alleine sind kein Baustein für OEP.“ Dass diese gesamte Diskussion verwirrt, zeigt
127 der Kommentar „Ist OER nun ein Teil von OER oder ist OER ein Teil von OEP“ auf
128 einem Plakat der wiederum mehrfach kommentiert wird, u.a. mit „Ist das nicht ein
129 klassisches Henne-Ei-Problem?“ oder dem Vorschlag: „OEP und OER sind OE“
130 (gemeint: „Open Education“).

131 **OEP als Thema für Ausschreibungen und** 132 **Projektförderung**

133 Dass OEP in der deutschen OER-Strategie genannt wird und damit auch für
134 zukünftige OER-Ausschreibungen eine Rolle spielen könnte, wird an mehreren
135 Stellen thematisiert, beispielsweise so: „Warum hängt OEP von Projektlogiken ab?“,
136 „Werden OEP durch Projektstrukturen eingeschränkt?“, „Worin liegt Offenheit, wenn
137 spezifische Akteure auf definierte Weise kooperieren sollen?“, „Projekte sind zeitlich
138 limitiert – wie soll das offen sein?“. Viel Zuspruch erhielt der Zettel: „OEP ist ein
139 Buzzword.“

140 Gleichzeitig gibt es einen wichtigen Unterstützungsbedarf für die konkrete
141 Umsetzung von offenen Lern- und Lehrformaten, partizipativen Strukturen und
142 Offenheit im Bildungssystem: Dies zeigt sich insbesondere an den Kommentaren bei
143 der Perspektive „OEP als offene Lern- und Lehrformate“. Hier werden beispielsweise
144 genannt: Bedarf an Schul- und Organisationsentwicklung, Veränderungen im
145 Schulsystem und Veränderungen in der Lehrer:innen-Bildung: „Hochschullernen
146 statt Hochschullehre“ bzw. „Qualifizierung ist wichtig“, Vorgaben für Schularchitektur
147 bei Neubauten, Studientage für Fortbildung, Raum für kollegiale Beratung
148 Notwendigkeit der Unterstützung von Co-Teaching und Mentoring, oder auch
149 allgemeine Kommentare wie „Formate sind bekannt, können aber nicht umgesetzt
150 werden“.

151 **(Potentielle) blinde Flecken der Diskussion** 152 **des Verhältnisses von OEP und OER**

153 Es wurde auch explizit danach gefragt, welche Themen und Aspekte bei der
154 Diskussion zur Relevanz von OEP und Bedeutung für die OER-Community nicht
155 ausreichend genug adressiert wurden. Hier wurden auch Aspekte genannt, die für
156 die OER-Community wichtig erscheinen, die durch den Fokus auf OEP bei der
157 Konsultation nicht direkt angesprochen wurden.

158 Als fehlende, unterrepräsentierte Aspekte wurden genannt:

- 159 ● Forschung und Hochschulen als der Ort, wo für OER ausgebildet wird
160 (Lehrer:innen), zahlreiches OER entwickelt wird und als ein Aspekt von Open
161 Science adressiert wird (vgl. [UNESCO \(2023\) Empfehlung zu Open Science](#)).
- 162 ● Open Source Software als weitere wesentliche Stütze, neben OER und OEP
163 für das, was „Open Education“ ausmacht.
- 164 ● Infrastruktur zu OER ist wichtig – zum Veröffentlichen von OER (z.B. Videos,
165 Fotos), zum kooperativen Erstellen von OER, zur Kompetenzentwicklung und
166 Beratung.
- 167 ● Die Diskussion von OEP und OER sollte auch in einem breiteren Diskurs zur
168 Transformation von Bildung betrachtet werden, bei der Bildung und
169 Forschung zusammenarbeiten.
- 170 ● Dass gerade OEP und auch OER oft bekannt sind, aber das System Schule
171 damit überfordert ist und die Rahmenbedingungen nicht gegeben sind.
- 172 ● Eine Diskussion der Argumente für OEP („Warum OEP?“), beispielsweise den
173 Vorteilen für Lehrende, offene Praktiken zu nutzen oder zu leben.

174 **Zur Rolle von KI bei OEP und OER**

175 Künstliche Intelligenz (KI) wurde mit einem eigenen Stand beim OERcamp
176 adressiert und ist unzweifelhaft auch für OEP und OER relevant: KI kann bei der
177 Erstellung von OER und der Umsetzung von OEP eingesetzt werden (siehe
178 Ergebnisse der [Community-Beratschlagung zu KI und OER beim OERcamp 2024](#)).

180 **Empfehlungen**

181 Für die OER-Community, für Akteur*innen in Bildungseinrichtungen und in der Politik
182 lassen sich aus diesen Themen und Ideen Möglichkeiten, Empfehlungen bzw.
183 Forderungen ableiten, die hier auf Grundlage der Ergebnisse der Konsultation
184 skizziert werden.

185 **1. Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von** 186 **OEP ~~oder Verzicht auf den Begriff~~**

187 Auf der Grundlage der OERcamp-Konsultation erscheinen drei Kernperspektiven zu
188 „Open Educational Practices“ (OEP) als zentral: offene Lern-/Lehrformate, Praxis
189 rund um OER-Erstellung und -Nutzung (Handlung) sowie allgemein Offenheit in der
190 Bildung. Hier wird empfohlen, an einem gemeinsamen Verständnis oder Definition
191 von OEP zu arbeiten. Dies kann auch bedeuten, in Gesprächen oder
192 Ausschreibungen zu klären, was genau gemeint ist.

193 Im Falle einer zukünftigen Definition von OEP wird ein Baukastenprinzip empfohlen,
194 das z.B. Zielgruppe und Kontext – beispielsweise Unterricht oder Institution -
195 unterscheidet.

196 **2. Verankerung von OER, OEP und Offenheit in** 197 **Förderprogrammen – gemeinsam**

198 Alle Förderprogramme und Ausschreibungen – nicht nur im Bildungsbereich –
199 müssen standardmäßig immer die Umsetzung offener Lern- und Lehrformate sowie
200 partizipativer Prozesse berücksichtigen, die Nutzung von offenen Lizenzen (OER)
201 und Accessibility voraussetzen; Abweichungen müssen begründet werden. Beim
202 Stichwort OEP sollten in Ausschreibungen präzise Verständnis und Anforderungen
203 genannt werden (siehe 1.).

204 **3. OER-Community benötigt Infrastruktur, technische** 205 **Ressourcen, Vernetzungs- und Beratungsstruktur**

206 Die deutsche OER-Community benötigt den Ausbau der OER-Infrastruktur und
207 technischen Ressourcen, beispielsweise Plattformen für das Publizieren, Teilen und
208 Ko-Erstellen von OER (Repositorien, insbesondere auch für besondere Formate wie
209 Videos und Bilder durch EU-Anbieter) und Unterstützung von Unterstützung von
210 Open-Source-Software, die OER-Erstellung und -Nutzung technisch ermöglicht (z. B.
211 KI-Systeme und Autorenwerkzeuge). Dabei geht es insbesondere auch um Software
212 und Werkzeuge, die OEP in unterschiedlichen Verständnissen unterstützt: d. h.
213 kollaboratives und partizipatives Erstellen und Nutzen, Berücksichtigung von
214 Accessibility-Aspekten und Interoperabilität u.v.m. Die Arbeit in den
215 unterschiedlichen Netzwerken, Communitys sowie Beratungsangebote muss (weiter)
216 gefördert und ausgebaut werden, auch ist hier langfristige Unterstützung,
217 beispielsweise Einrichtung von Beratungsstellen oder von Lehrstühlen notwendig.
218 Wichtig ist es hier konkrete Best-Practice-Beispiele zu sammeln und zu definieren.

219 **4. Rahmenbedingungen für offene Lern- und** 220 **Lehrformate, Partizipation und demokratische Bildung** 221 **an Schulen schaffen**

222 Die Rahmenbedingungen „im System Schule“ sind an vielen Stellen anzupassen,
223 wenn offene Lern- und Lehrformate, kollegiale Beratung, Co-Teaching usw.
224 eingeführt und gefördert werden. Das beinhaltet die Einbindung von Schüler:innen.
225 Hier sind strukturelle Maßnahmen notwendig, die Lehrkräften, Schüler:innen und der
226 Schulgemeinschaft Möglichkeiten und Unterstützung bieten. Dies gilt gleichermaßen
227 für alle anderen Bildungsbereiche, also z.B. außerschulisches Lernen, Hochschulen,
228 Berufsbildung, Weiterbildung, lebenslanges Lernen.

229 **5. Stärkung von Forschung und Lehre im Bereich von** 230 **OER, OEP und Open Education**

231 Hochschulen bilden Lehrende aus, entsprechende Angebote zu OER oder
232 Integration von OER in die Curricula der Aus- und Weiterbildung von
233 Hochschullehrer:innen und Lehrer:innen finden sich weiterhin nur an wenigen

234 deutschen Hochschulen und außeruniversitären Weiterbildungsinstituten. Im Sinne
235 der OER-Empfehlungen von UNESCO und ähnlich wie bei den Ausschreibungen der
236 Europäischen Kommission sind klare Signale gefragt, damit OER-Kompetenzen u. a.
237 in den Schools of Education gefördert und in den Lehrplänen integriert werden:
238 Ergebnisse als OER, d.h. mit offenen Lizenzen zur Weiternutzung freigeben, sollte
239 bei allen mit öffentlichen Geldern finanzierten Forschungs- und
240 Entwicklungsprojekten sowie Aktivitäten Standard sein. Hier könnten auch Ansätze
241 der Sichtbarmachung von OER-Aktivitäten wie beim österreichischen OER-Zertifikat
242 (in der Praxis erprobt und frei übernehmbares Konzept) eingesetzt werden.

Hinweis zu Zitation & Lizenz

Dieser Bericht ist als kollaboratives Ergebnis der Teilgebenden des OERcamp 2025 in Hannover unter der [Lizenz CC0 1.0](#) freigegeben und darf gerne offen weiter genutzt werden. Bei einer Zitation empfehlen wir die folgende Angabe: Teilgebende des OERcamp 2025 in Hannover, ausformuliert von Sandra Schön im Auftrag der Agentur J&K – Jöran und Konsorten. Zugänglich unter: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17724140>

244 **Anhang:**

245 **Zur Methode bei der Community-**

246 **Konsultation am 4.9.2015**

247 Eine kurze methodische Beschreibung und alle Unterlagen (u.a. Poster, Reisepläne)
248 von der Community-Konsultation beim OERcamp 2025 wurden unter der
249 Lizenzbedingung CC0 hier veröffentlicht: <https://doi.org/10.3217/s39ay-nzn44>

250 **Präsentierte Perspektiven auf OEP bei der**

251 **Community-Konsultation am 4.9.2025**

252 Das Folgende ist die Grundlage für die Diskussionen beim OERcamp 2025 in
253 Hannover und wurde im Rahmen des OERcamp ausgiebig diskutiert, kommentiert
254 und ergänzt.

255 **A. OEP als Haltung und Einstellung**

256 OEP beschreibt eine grundlegende Haltung gegenüber Bildung, die Offenheit,
257 Transparenz und Partizipation in allen Bildungsprozessen fördert. Es geht nicht nur
258 um Materialien, sondern um die Praktiken – also wie Bildung gestaltet, geteilt und
259 weiterentwickelt wird. OEP umfasst diskursive Prozesse, kollaborative Arbeitsweisen
260 und die Bereitschaft, etablierte Bildungsstrukturen zu hinterfragen.

261 **B. OEP als Methodik von OER**

262 Während OER (Open Educational Resources) offen lizenzierte Lehr- und
263 Lernmaterialien bereitstellen, umfasst OEP (Open Educational Practices) die
264 Methoden, Prinzipien und Kulturen, die mit offenen Bildungsressourcen
265 einhergehen. OER sind die „Bausteine“, OEP die „Bauweise“: Sie definieren, wie mit
266 diesen Materialien gearbeitet wird – etwa durch kollaborative Erstellung, Anpassung
267 oder Weitergabe.

268 **C. OEP als gemeinsame Gestaltung von Bildung**

269 OEP fördert aktive Beteiligung aller Akteure im Bildungsprozess – nicht nur von
270 Lehrenden, sondern auch von Lernenden, Eltern, Schulen und anderen Institutionen.
271 Im Mittelpunkt steht die Idee, dass Bildung gemeinsam gestaltet wird: durch
272 kooperative Lehr-Lern-Formate, partizipative Prozesse wie Mitwirkung an Curricula
273 oder die Entwicklung offener Bildungsformate. OEP zielt darauf ab, hierarchische
274 Strukturen aufzubrechen und stattdessen Netzwerke und Gemeinschaften zu
275 stärken, die Wissen kollaborativ zusammentragen, demokratisch teilen und
276 weiterentwickeln.

277 **D. OEP als Förderung von Inklusion**

278 OEP versteht Bildung als inklusiven Prozess, der allen Menschen – unabhängig von
279 Herkunft, Sprache, Behinderung oder sozialem Status – Zugang ermöglicht. Dazu
280 gehören barrierefreie Materialien, differenzierte Lernpfade und die Berücksichtigung
281 vielfältiger Bedürfnisse. OEP geht über formale Inklusionsmaßnahmen hinaus und
282 fordert eine Kultur, in der Diversität als Bereicherung verstanden wird.
283 Beispielsweise können offene Lernsettings es ermöglichen, dass Menschen mit
284 unterschiedlichem Vorwissen gemeinsam lernen und voneinander profitieren.

285 **E. OEP zur Stärkung von Verantwortung und Demokratie**

286 OEP ist eng mit dem Konzept der offenen Pädagogik bzw. Bildung verbunden, die
287 sich gegen nicht zeitgemäße Inhalte und Methoden wendet. Stattdessen stehen
288 selbstbestimmtes Lernen, experimentelle Ansätze und die Mitgestaltung von
289 Lerninhalten im Vordergrund. OEP trägt dazu bei, demokratische Werte in der
290 Bildung zu verankern: durch Partizipation, kritische Reflexion und die Stärkung von
291 Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit. Ziel ist es, Lernende nicht nur als
292 Konsumenten von Wissen, sondern als aktive Gestalter ihres Lernprozesses zu
293 begreifen.

294 **F. OEP als flexible Lernsettings für selbstorganisiertes** 295 **Lernen**

296 OEP lehnt sich gegen traditionelle, lehrerzentrierte Unterrichtsformen auf und setzt
297 auf flexible, anpassbare Lernumgebungen. Dazu gehören projektbasiertes Lernen,
298 Peer-Kollaboration oder die Nutzung digitaler Tools für selbstorganisiertes Lernen.
299 OEP fordert, dass Lernende eigene Wege gehen können – etwa durch individuelle
300 Lernpfade oder die Kombination verschiedener Ressourcen. Entscheidend ist, dass
301 diese Flexibilität nicht nur technisch, sondern auch pädagogisch unterstützt wird,
302 etwa durch offene Lehr-Lern-Konzepte.

303 **G. OEP als Basis für Bildungsinnovation**

304 OEP treibt Innovationen in der Bildung voran, indem sie bestehende Strukturen
305 hinterfragt und neue Lernkulturen ermöglicht. Darunter zählen die Entwicklung von
306 neuartigen offenen Lehrformaten, die Öffnung bei Kooperationen im Bildungsbereich
307 – wenn z.B. Personen aus unterschiedlichen Bereichen und über Institutionen
308 hinweg zusammenarbeiten – oder auch experimentelle Ansätze. OEP führt und
309 ermutigt dazu, Bildung nicht als statisches System, sondern als dynamischen
310 Prozess zu begreifen, der ständig weiterentwickelt werden muss.

311 **H. Zum Verhältnis von Künstlicher Intelligenz und OEP**

312 Künstliche Intelligenz kann OEP unterstützen, birgt aber auch Risiken. Positiv ist,
313 dass KI personalisierte Lernpfade ermöglichen, OER automatisiert kuratieren,
314 übersetzen, personalisieren oder barrierefreie Zugänge schaffen kann (z. B. durch
315 Sprachausgabe oder Untertitel). KI kann auch genutzt werden, um Muster von
316 gelungenen offenen Lern- und Lehrformaten zu erkennen und Ideen für OEP zu
317 entwickeln. Weil KI-Systeme meist undurchsichtig sind und Vorurteile verstärken
318 können, kann OEP als Korrektiv wirken, indem Transparenz, kritische
319 Auseinandersetzung und Mitgestaltung gefordert und gefördert.

320 **I. Fehlt eine OEP-Perspektive?**

321 Die für die Community-Konsultation zu OEP ausgewählten Themen spiegeln
322 zentrale Aspekte von OEP wider und sprechen das aktuelle KI-Thema dezidiert an,

323 doch welche Perspektiven bleiben unberücksichtigt oder werden zu wenig deutlich
324 genannt? Hier hinterfragen wir die Auswahl der OEP-Perspektiven und regen an,
325 Lücken und Alternativen sichtbar zu machen.

326 **J. Kritische Einordnung: Wie ist OEP allgemein zu** 327 **positionieren?**

328 Hier ist grundlegende Kritik und Einordnung gewünscht: Es gibt auch Stimmen, die
329 mit OEP nicht viel anfangen können, u.a. weil es im Unterschied zu OER nicht gut
330 definiert ist. Einige sagen, OEP ist unabhängig von OER zu sehen und zu
331 diskutieren. Wie seht Ihr das?

332 **Vorgehensweise bei der Überarbeitung des** 333 **Entwurfs (September/Oktober 2025)**

334 Ein Entwurf des Dokuments wurde am 26. September 2025 veröffentlicht und die
335 OER-Community gebeten, dazu bis 26. Oktober Stellung zu beziehen. Dazu wurde
336 in einem sehr kurzen Online-Fragebogen um eine allgemeine Einschätzung des
337 Entwurfs im Sinne einer konsensualen Entscheidungsfindung um
338 Verbesserungsvorschläge gebeten. Der Fragebogen wurde 137 Mal aufgerufen und
339 von 9 Personen ausgefüllt. Die Fragestellung: „Wie zufrieden bist du mit dem
340 aktuellen Entwurf?“ ergab dabei keine einzige Ablehnung der Entwurfsversion
341 (Antwortmöglichkeiten: „Den aktuellen Entwurf kann ich mittragen und unterstütze
342 die Veröffentlichung der aktuellen Version“, „Den aktuellen Entwurf kann ich
343 mittragen, sehe aber Möglichkeiten der Verbesserung“, „Den aktuellen Entwurf kann
344 ich mittragen, wünsche mir aber Anpassungen“ und „Den aktuellen Entwurf kann ich
345 nicht mittragen und lehne die Veröffentlichung in dieser Version definitiv ab“). Alle
346 Änderungswünsche und Kommentare wurden daher, soweit sie verständlich und
347 umsetzbar waren, umgesetzt; in der Regel als Ergänzung zum Entwurfstext.